

Dr Ana Radina,
Vanredni profesor,
Pravni fakultet, Univerzitet u Splitu,
Republika Hrvatska

UDK: 342.726-055.62:316.774(497.5)

UDK: 342.727-055.62(497.5)

UDK: 347.63-053.2:316.774(497.5)

UDK: 341.231.14:659.3

DOI: 10.5281/zenodo.17813246

RAZVOJ PRAVA DJETETA NA INFORMACIJU U OBITELJSKOM PRAVU REPUBLIKE HRVATSKE

Pravo na informaciju je neodvojivo povezano i, zapravo, ključni je preduvjet realizacije prava djeteta na izražavanje mišljenja o svim pitanjima koja se na njega odnose kako je zajamčeno čl. 12. Konvencije o pravima djeteta. Da bi dijete moglo formirati mišljenje i donijeti odluku o tome želi li svoje mišljenje izraziti, dati ili uskratiti pristanak, biti saslušano u sudskom ili drugom postupku odnosno, da bi općenito moglo djelotvorno ostvarivati svoje pravo na sudjelovanje u donošenju odluka koje ga se tiču, neophodno je da prethodno bude obaviješteno o svim relevantnim okolnostima, opcijama, odlukama koje treba donijeti i njihovim mogućim posljedicama te da dobije savjet o svim važnim pitanjima. Usprkos širokom opsegu te značaju prava na informaciju za različita pitanja djetetova identiteta i razvoja, u obiteljskom pravu često je zanemareno.

Republika Hrvatska je stranka Konvencije o pravima djeteta od 8. listopada 1991., a kasnije je preuzimala obveze i temeljem drugih međunarodnih instrumenata koji uređuju djetetovo pravo na informaciju. Od datuma pristupanja Konvenciji o pravima djeteta do danas u Hrvatskoj su se primjenjivala četiri temeljna obiteljskopravna propisa. Iako pravo djeteta na informaciju nije bila potpuna nepoznanica prethodno važećim propisima, tek je posljednji i aktualno važeći Obiteljski zakon iz 2015. ovom pravu posvetio nešto više pozornosti. Cilj autorice jest analizirati razvoj prava djeteta na informaciju u hrvatskom obiteljskom pravu tijekom protekla tri i pol desetljeća te identificirati mogućnosti daljnjeg unaprjeđenja njegove regulacije i zaštite.

Ključne reči: Konvencija o pravima djeteta, pravo na informaciju, pravo na izražavanje mišljenja, pravo na sudjelovanje, obiteljsko pravo Republike Hrvatske.

Ana Radina, LL.D.,
*Associate Professor,
Faculty of Law, University of Split,
Republic of Croatia*

THE DEVELOPMENT OF THE CHILD'S RIGHT TO INFORMATION IN THE FAMILY LAW OF THE REPUBLIC OF CROATIA

The child's right to information, guaranteed by Article 12 of the UN Convention on the Rights of the Child, is intrinsically correlated with other rights. It is a fundamental prerequisite for ensuring the exercise of the children's right to express their views on all matters affecting them. In order to be able to form an opinion and decide whether to express it, to give or withhold consent, to be heard in judicial or other proceedings, or to effectively exercise their right to participate in decision-making processes that concern them, children have to be informed about all relevant circumstances, available options, decisions to be made and their potential consequences. They should also receive appropriate advice and guidance on all important issues. Despite its broad scope and significance for various aspects of child's identity and development, the right to information has often been overlooked within the domain of family law.

The Republic of Croatia has been a State Party to the UN Convention on the Rights of the Child since 8 October 1991, and has subsequently assumed obligations under other international instruments addressing the child's right to information. Since the ratification of the Convention, four principal family acts have been enacted in Croatia. Although the child's right to information was not entirely excluded from the former legislative acts, it was given more explicit attention only in the most recent and currently applicable Family Act of 2015. The purpose of this paper is to examine the development of the child's right to information within Croatian family law over the past three and a half decades, and to identify potential avenues for further enhancement of its legal regulation and protection.

Keywords: UN Convention on the Rights of the Child, right to information, right to express views, right to participation, family law of the Republic of Croatia.